

APP RALLY PATRIMONIAL 2025

REGLAS-JUEGO DE MESA-MODO: LEER Y JUGAR.

Se un héroe de la historia, recoge recursos, cumple misiones y explora el Patrimonio del área metropolitana de Bucaramanga.

Elementos

loseta

mision

recurso recurso

Reglas Generales

Cada jugador inicia la partida con 5 misiones al azar. (no usar el resto).

Orden del turno:

1) Alzar loseta tapada, Colocarla emparejando uno o más colores y recoger 1, 2 o 3 recursos del color según emparejamiento.

2) Cumples una misión, si tiene los recursos y Gana los puntos. Dejar expuesta.

3) En caso de no cumplir misión, intercambia una misión de tu mano con una de un oponente. esto no aplica si vas de ultimo o solo hay dos jugadores.

Reglas específicas

- Se inicia con la loseta de la Upb en el centro del tablero.
- En caso de que se acaben las losetas, se reinicia el tablero de locetas. y se continúa jugando.
- Máximo de recursos por jugador 4. en caso de exceso, devolver a la reserva.
- Los lados que no tiene colores en la loseta se pueden emparejar sin restricción, no generan recurso.

Condiciones de victoria y puntos

- Cada misión da los puntos marcados y requiere los recursos equivalentes a sus colores, según corresponda:

Final de partida

- Se acaba la partida cuando un jugador se queda sin misiones. Se realiza conteo de puntos, gana el que más puntos obtenga.

Despliegue inicial de elementos

APP RALLY PATRIMONIAL 2025

INSTRUCCIONES MODO: "INVENTAR EL JUEGO, ESCRIBIRLO Y A JUGAR"

Ustedes son los valerosos héroes del patrimonio que van a inventarse un juego con los elementos que les hemos entregado.

Organiza las reglas antes de comenzar a jugar. Marca cada vez que termines una sección o pregunta.

Elementos

loseta

misión

recurso recurso

Reglas
Generales

Reglas
específicas

Condiciones de
victoria y puntos

Final de partida

Pistas

- ¿Cómo interactúan cada uno de los elementos?
- ¿Qué es lo divertido del juego?(válida al final de jugar).
- Crea cada sección.
- Juega y prueba, ve puliendo cada detalles.
- Termina un juego.
- Corrige y vuelve a jugar.

